

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 22–29

VYUŽITIE STANOVENIA LATENTNÝCH A AKTÍVNYCH FORIEM MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ V DIAGNOSTIKE A MONITORINGU GASTROINTESTINÁLNYCH OCHORENÍ

DETERMINATION OF LATENT AND ACTIVE FORMS OF MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR USE IN THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF GASTROINTESTINAL DISEASES

Ivana Večurkovská¹, Marek Stupák¹, Beáta Hubková¹, Jana Kaťuchová², Peter Bohuš³,
Jana Mašlanková¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

²I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

³Ústav patológie UPJŠ LF a UNLP, LF UPJŠ v Košiciach, Košice

jana.maslankova@upjs.sk

SÚHRN

Skupina Zn^{2+} -dependentných enzýmov, *matrixových metaloproteináz*, je zapojená do vzniku a progresie mnohých závažných ochorení. Aktuálne publikácie potvrdzujú zvýšený výskyt najmä MMP-2, -7 a -9 u pacientov s ochoreniami hrubého čreva a konečníka. Cieľom predkladanej práce bolo zistiť výskyt latentných a aktívnych foriem vybraných MMP u týchto pacientov pomocou metódy zymografie. Zistili sme, že u pacientov so zápalovými ochoreniami čreva, konečníka a u pacientov s kolorektálnym karcinómom je významný rozdiel medzi týmito formami vybraných MMP a že tieto odlišnosti súvisia s pohlavnou diferenciáciou a lokalizáciou nálezu. Výsledky tejto pilotnej štúdie by mohli podporiť budúci klinický výskum, ktorý by v klinickej praxi mohol pomôcť pri plánovaní stratégie liečby viacerých ochorení.

Kľúčové slová: matrixové metaloproteinázy; zymografia

ABSTRACT

A group of Zn^{2+} -dependent enzymes, the matrix metalloproteinases, is involved in the development and progression of many serious diseases. Recent publications confirm an increased prevalence of MMP-2, -7 and -9 in particular in patients with colorectal diseases. The aim of the present study was to determine the occurrence of latent and active forms of selected MMPs in these patients using the zymography method. We found that there is a significant difference between these forms of selected MMPs in patients with inflammatory bowel diseases, rectal diseases and colorectal carcinoma patients and that these differences are related to sexual differentiation and localization of the findings. The results of this pilot study could support future clinical research, which in clinical practice could help in planning treatment strategies for multiple diseases.

Key words: matrix metalloproteinases; zymography

ÚVOD

Zápalové ochorenia gastrointestinálneho traktu (GIT; GastroIntestinal Tract) sú závažným medicínskym a sociálno-zdravotníckym problémom. V posledných rokoch sa monitoruje nárast incidencie a prevalencie týchto ochorení najmä vo vyspelých krajinách. Ochorenia GIT sú spojené s výrazným znížením kvality života, ako a s jeho skrátením. Benígne nálezy môžu metamorfovať do malígnych, často bez výrazných príznakov (Zhang a kol., 2023). Vznik malígnych novotvarov, napríklad počas kolorektálneho karcinómu (CRC; ColoRectal Carcinoma), je v prípade ich resekovateľnosti liečený chirurgicky. Komplikácie nastávajú, ak je nádor neresekovateľný a/alebo ak sú prítomné vzdialené metastázy. U takýchto pacientov volia onkológovia (neo)adjuvantnú terapiu, ktorá je často nešpecifická, cytotoxická a vedie k závažným sekundárnym komplikáciám (Kumar a kol., 2023). Je preto nesmierne dôležité nájsť pre ochorenia GIT spoľahlivé diagnostické a prognostické markery, ktoré by lekárom pomohli rozhodnúť o najvhodnejšej stratégii liečby.

V posledných rokoch sa do popredia záujmu vedecích výskumných tímov v oblasti diagnostiky markerov kolorektálneho karcinómu dostáva úloha *matrixových metaloproteináz* (Zhong a Khalil, 2019). *Matrixové metaloproteinázy* (MMP, matrixíny, kolagenázy stavovcov) sú vysoko homológne enzýmy, ktoré obsahujú ión zinku (Zn^{2+}) v katalytickej oblasti a sú schopné degradovať rôzne zložky extracelulárneho matrixu (ECM; ExtraCellular Matrix): kolagén, elastín, laminín a ďalšie (Almutairi a kol., 2023). V súčasnosti je známych 28 typov MMP, ktoré sú kategorizované do 7 podtried podľa preferovaného substrátu alebo proteolytických funkcií (Napoli a kol. 2020). MMP sú syntetizované a vylučované vo svojej neaktívnej pro-forme. V latentnom zymogéne sulfhydrylová skupina voľného cysteínového zvyšku katalytickej domény interaguje so zinkovým iónom, čím udržuje MMP v neaktívnej forme. Pre aktiváciu MMP je nevyhnutné z ich štruktúry odstrániť pro-doménu, najčastejšie účinkom iných proteáz (katepsín K, plazmín, MMP-2) (Loffek a kol., 2011).

Matrixová metaloproteináza 9 (EC 3.4.24.35.; želatináza B, 92 kDa typ IV kolagenáza) patrí spolu s MMP-2 do 2. skupiny MMP- želatináz, vďaka svojej vysoko účinnej proteolytickej aktivite štiepiť želatínu, tepelne denaturovanú formu kolagénu (Laronha a Caldeira, 2020). MMP-9 je syntetizovaný najmä monocytmi, zápalovými makrofágmi, ale aj neutrofilnými granulocytmi

a rakovinovými bunkami. Syntéza MMP-9 v iných typoch buniek prebieha ako odpoveď na stimuláciu indukovanú cytokínmi, napr. IF- α , PDGF, GM-CSF, či TGF- β . Štiepením koordinačnej väzby medzi cysteínom v amino-terminálnom propeptide a iónom zinku v aktívnom centre vzniká z latentnej pro-formy (92 kDa) aktívna forma MMP-9 u ktorej často dochádza aj k autoprotolyze propeptidovej cysteín-obsahujúcej domény, v dôsledku čoho má aktívna forma nižšiu molekulovú hmotnosť (82 kDa) (Aughoff a kol., 2022).

Proteolyticky aktívna MMP-9 ovplyvňuje proteínové zloženie ECM, nakoľko degraduje jeho hlavné proteínové zložky. Zmeny v ECM sú prísne kontrolované a prispievajú k normálnemu vývoju tkaniva, zápalu a hojeniu rán. Na druhej strane však môžu podporovať fibrózu, vznik a progresiu nádorových procesov. Zvýšené koncentrácie MMP-9 korelujú so zlou prognózou nádorových ochorení a v mnohých štúdiách sa považujú za tumor podporujúce (Barabás a kol., 2021; Li a kol., 2022; Zeng a kol., 2022).

Matrixová metaloproteináza 2 (EC 3.4.24.24.; želatináza A, 72 kDa typ IV kolagenáza) zdieľa mnohé spoločné charakteristiky s MMP-9, akými sú štruktúrne znaky, syntéza, spôsob aktivácie a hlavné funkcie (Jabłońska-Trypuć a kol., 2016). Aktívna forma MMP-2 má 66 kDa (Nishida a kol., 2008). Ide o najrozšírenejšiu metaloproteinázu v tejto enzýmovej rodine, nakoľko je zapojená do najširšieho spektra biologických procesov akými sú degradácia ECM, proliferácia, migrácia a apoptóza buniek, angiogenéza, zápal, epiteliálno mezenchymálny transport (EMT; Epithelial-Mesenchymal Transition) a iných, čím sa podieľa na vzniku a progresii mnohých ochorení (Buttacavoli a kol., 2021).

Najmenší enzým MMP, MMP-7 (matrilýzín-1), je exprimovaný endotelovými bunkami žliaz a slizníc, keratinocytmi, fibroblastami a makrofágmi (Burke, 2004), ale aj mnohými typmi nádorových buniek (najmä v nádoroch tráviaceho, močového a reprodukčného systému), pričom inhibuje apoptózu nádorových buniek, znižuje ich adhéziu a indukuje angiogenézu (Liao a kol., 2021). Neaktívny pro-MMP-7 (28 kDa) sa štiepi na aktívnu formu (19 kDa) najmä pôsobením oxidačného stresu (Bassiouni a kol., 2021). Hlavnými substrátmi pre aktívnu MMP-7 sú nehelikálne segmenty natívných kolagénov (typy IV, V, IX, X a XI), želatína, elastín a fibronektín (Mustafa a kol., 2022).

V databáze ClinicalTrials.gov je zverejnených niekoľko klinických štúdií, ktoré sú založené na stanovení expresie

MMP v diagnostike, či predikcii CRC. Štúdia „Matrixové metaloproteinázy po operácii a/alebo rádiografreknčnej ablácii u pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu v pečeni“ (NCT00899210) analyzovala kinetiku postoperatívnych zmien sérových hladín MMP (MMP-1, -2, -7, a -9) a ich inhibítorov (TIMP-1, -2) v závislosti od použitej operačnej techniky/ rádiografreknčnej ablácii. Štúdia mala pomôcť lekárom predpovedať pooperačné riziko recidívy, reakciu pacientov na liečbu, či zistiť koreláciu rizika recidívy s operačnou technikou. Štúdia však nepriniesla signifikantné výsledky.

Cieľom ďalšej klinickej štúdie „Expresia matrilýzínu v rôznych štádiách kolorektálnych nádorov“ (NCT01570452) bolo analyzovať MMP-7 v čreve a lymfatických uzlinách rôznych štádií nádorov pomocou imunoanalytických metód ELISA, Western Blott a imunohistochemickej analýzy a vyhodnotiť jeho expresiu ako potenciálny biomarker CRC u chirurgicky liečených pacientov. Štúdia potvrdila zvýšenie MMP-7 so zvyšujúcou sa dyspláziou a štádiom

CRC v nádorovom tkanive. Expresia MMP-7 by teda mohla pomôcť pri diagnostike lokálneho pokročilého nádoru, avšak štúdia sa nedostala do ďalšej klinickej fázy. Úlohy MMP počas tumorigenézy sú znázornené na obrázku (Obr.1).

Nakoľko existuje mnoho štúdií, ktoré potvrdzujú zvýšené expresie MMP-2, -7 a -9 počas zápalových a nádorových ochorení tráviaceho traktu, cieľom predkladanej práce bolo zistiť expresie jednotlivých foriem MMP vzhľadom na pohlavie, vek a lokalizáciu nálezu.

MATERIÁL A METÓDA

Analyzovanú vzorku tvorilo 32 pacientov, ktorí boli prijatí na 1. chirurgickú kliniku UPJŠ LF a UNLP v Košiciach kvôli operačnému zákroku hrubého čreva a/alebo konečníka. 8 pacientom (25%) bol diagnostikovaný benígny nález (divertikulitída, hemoroidy, adenóm) a 24 pacientom (75%) adenokarcinóm. Na základe TNM klasifikácie bolo do 1. klinického štádia CRC zaradených 8 pacientov (33,33%), 8

Obrázok 1 Úlohy matrixových metaloproteináz počas tumorigenézy

(33,33%) do 2. štádia CRC a 8 (33,33%) do 3. štádia CRC. Analyzovanú vzorku tvorilo 14 žien (43,75%) a 18 mužov (56,25%) s priemerným vekom 66 rokov (+/-9). Počas operačného zákroku bola pacientom odobraná vzorka tkaniva, ktorá bola následne homogenizovaná v extrakčnom pufrí (Invitrogen), centrifugovaná 18 000g/20min/4oC a supernatant bol uchovávaný pri teplote -80oC do doby analýzy. Všetci pacienti boli o štúdiu poučení a podpísali informovaný súhlas. Protokol štúdie bol schválený Etickou komisiou 2020/EK/06042.

Na detekciu aktívnych/neaktívnych foriem vybraných MMP bola použitá želatínová zymografia, ktorá prebiehala v 10% polyakrylamidovom géli kopolymerizovanom so želatínou (1mg/ml) pri 150V. Po elektroforéze bol gél trikrát premytý v 2,5%-nom povrchovo aktívnom roztoku Triton X-100 (Sigma-Aldrich) a inkubovaný v renaturačnom roztoku obsahujúcom ióny Zn^{2+} a Ca^{2+} cez noc pri 37°C. Po inkubácii bol gél farbený s 0,5%-ným roztokom Coomassie Brilliant Blue G-250 (Bio-Rad) a následne odfarbený v roztoku metanolu a kyseliny octovej. Enzymová aktivita jednotlivých typov MMP bola pozorovaná v podobe bielych pásov na modrom podklade gélu (Obr.2). Výsledky boli vyhodnotené v programe ImageJ ako plochy píkov jednotlivých foriem MMP podľa denzity prúžkov. Tie boli následne prepočítané na koncentráciu proteínu a pre efektívnejšie zobrazenie v spoločných grafoch boli použité logaritmy hodnôt. Na štatistické vyhodnotenia bol použitý

neparametrický Kruskal-Wallisov test a Mann-Whitneyho test. Výsledky s $p < 0,05$ boli posúdené ako štatisticky signifikantné.

VÝSLEDKY

Rozdiely v expresii jednotlivých foriem MMP boli najskôr analyzované v závislosti od pohlavia pacientov. Najviac sa u pacientov so zápalom/nádorom čreva vyskytovala pro-MMP-2, tak u žien (medián 3,621; Obr.3A), ako aj u mužov (medián 3,604; Obr.4A) a naopak, najmenej sa vyskytovala pro-MMP-7 (medián 1,763 u žien; Obr.3A a 1,933 u mužov; Obr.4A). Rozdiely medzi aktívnymi MMP-2 a pro-MMP-2 boli štatisticky signifikantné u žien (Obr.3B) aj u mužov (Obr.4B), rovnako ako rozdiely medzi aktívnymi MMP-9 a pro-MMP-9 (Obr.3C, Obr.4C). Rozdiely medzi aktívnymi MMP-7 a pro-MMP-7 boli štatisticky nesignifikantné u oboch pohlaví.

U žien sa zápal/nádor potvrdil najčastejšie v oblasti konečníka. V týchto prípadoch bola zvýšená expresia najmä pro-MMP-2 (medián 3,489) a naopak, najmenšia expresia bola zaznamenaná v prípade aktívnej formy MMP-9 (medián 1,893; Obr.5A). Rozdiely medzi aktívnymi MMP-2 a pro-MMP-2 (Obr.5B), aj aktívnymi MMP-9 a pro-MMP-9 (Obr.5C) boli štatisticky signifikantné. Rozdiely medzi aktívnymi MMP-7 a pro-MMP-7 boli štatisticky nesignifikantné.

Obrázok 2 Ukážka zymogramu tkanivových homogenátov pacientov s nálezmi v čreve a/alebo konečníku

Obr.3 A) Vybrané formy MMP u žien (Kruskal-Wallis $p < 0,0001$ ****); B) MMP-2 u žien (Mann-Whitney $p < 0,0001$ ****); C) MMP-9 u žien (Mann-Whitney $p = 0,0014$ **)

Obr.4 A) Vybrané formy MMP u mužov (Kruskal-Wallis $p < 0,0001$ ****); B) MMP-2 u mužov (Mann-Whitney $p < 0,0001$ ****); C) MMP-9 u mužov (Mann-Whitney $p = 0,0004$ **)

Obr.5 A) Vybrané formy MMP u žien s rektálnym nádorom (Kruskal-Wallis $p = 0,0076$ **), B) MMP-2 u žien s rektálnym nádorom (Mann-Whitney $p = 0,0076$ **), C) MMP-9 u žien s rektálnym nádorom (Mann-Whitney $p = 0,0079$ **)

Obr.6 A) Vybrané formy MMP u mužov s nádorom v colon transversum (Kruskal-Wallis $p = 0,0321$ *), B) MMP-2 u mužov s nádorom v colon transversum (Mann-Whitney $p > 0,05$), C) MMP-9 u mužov s nádorom v colon transversum (Mann-Whitney $p > 0,05$)

Obr. 7 A) Pro-formy vybraných MMP podľa veku pacientov (Kruskal-Wallis $p < 0,0001$ *) B) Aktívne formy MMP podľa veku pacientov (Kruskal-Wallis $p > 0,05$)**

U mužov sa zápal/nádor potvrdil najčastejšie v oblasti colon transversum. U týchto pacientov, podobne ako u žien so zápalom/nádorom v oblasti konečníka, bola zvýšená expresia najmä v prípade pro-MMP-2 (medián 3,615). Najmenšia koncentrácia bola zaznamenaná v prípade aktívnej formy MMP-2 (medián 2,485; Obr.6A). Rozdiely medzi neaktívnymi a aktívnymi formami MMP-2 (Obr.6B), MMP-9 (Obr.6C) a MMP-7 boli štatisticky nesignifikantné.

Po zadelení pacientov na základe veku do skupín nad, resp. pod 60 rokov sa nepotvrdil štatisticky signifikantný rozdiel medzi jednotlivými formami MMP (Obr.7A).

U žien je možné pozorovať o niečo výraznejšie sklony trendových spojnic v grafoch porovnávajúcich súvislosť medzi vekom a pro-MMP (Obr.8), ako aj v grafoch porovnávajúcich súvislosť medzi vekom a aktívnymi MMP (Obr.9), rovnica dôveryhodnosti (R^2) je však vo všetkých prípadoch veľmi nízka.

DISKUSIA

Spočiatku sa predpokladalo, že MMP plnia funkcie len počas fyziologických procesov (rast a vývin, hojenie rán a ďalšie), no neskôr sa ukázalo, že sú kľúčovými regulátormi mnohých zápalových procesov. Mohutnou degradáciou ECM a modifikáciou významných biologických dráh sa zapájajú do progresie viacerých typov nádorov

Obr.8 Pro-MMP-7 u žien (A) a u mužov (B); Pro-MMP-9 u žien (C) a u mužov (D), Pro-MMP-2 u žien (E) a u mužov (F) podľa veku

Obr.9 Aktívna MMP-7 u žien (A) a u mužov (B); Aktívna MMP-9 u žien (C) a u mužov (D), Aktívna MMP-2 u žien (E) a u mužov (F) podľa veku

(Pezeskhian a kol., 2021). V našej štúdií sme Kruskal-Wallisovým testom potvrdili ($p < 0,0001$), že u pacientov so zápalovým ochorením hrubého čreva a konečníka a u CRC pacientov je štatisticky signifikantný rozdiel medzi jednotlivými formami MMP-2, -9 a -7. Tieto ochorenia sú sprevádzané najmä vysokými hladinami pro-MMP-2. Nakoľko podľa WHO sú na ochorenia gastrointestinálneho traktu náchylnejší viac muži ako ženy, rozhodli sme sa vybrané MMP analyzovať najmä vzhľadom na pohlavie a určiť ich odlišnosti. Pri porovnaní pro-MMP-2 a aktívnej MMP-2 bol potvrdený štatisticky signifikantný rozdiel ($p < 0,0001$) v oboch skupinách pacientov. To platilo aj pri porovnaní pro-MMP-9 a aktívnej MMP-9. U žien bol potvrdený štatisticky signifikantný rozdiel na úrovni $p = 0,0014^{**}$ a u mužov $p = 0,0004^*$. Tieto výsledky naznačujú, že stanovenie jednotlivých foriem MMP by mohlo slúžiť ako doplnková metóda, ktorá by sa využívala pri monitorovaní úspešnosti liečby zápalových ochorení, či kolorektálneho karcinómu.

Aby sa bližšie špecifikovala skupina pacientov, pre ktorých by bola táto liečba účinná, pokračovali sme v hodnotení hladín jednotlivých MMP u pacientov s rôznou lokalizáciou nálezu. Podľa literatúry sa u pacientov vyskytuje o niečo častejšie ľavostranný primárny nález, kam sa radí aj oblasť konečníka a distálna tretina priečného tračníka hrubého čreva (Cai a kol., 2018). Zistili sme, že ženy v našej skupine pacientov mali najčastejšie nádor v oblasti konečníka. V týchto prípadoch bol opäť vysoko štatisticky signifikantný rozdiel medzi pro-MMP-2 a aktívnou MMP-2 ($p = 0,0076$), ako aj pro-MMP-9 a aktívnou MMP-9. U mužov, ktorí mali najčastejšie diagnostikovaný nádor v priečnom tračníku, sa tieto rozdiely nepotvrdili. Zdá sa teda, že u žien s ľavostranným primárnym nádorom (LCC; Left-sided Colorectal Cancer) by bolo vhodné aplikovať postupy na znižovanie hladín pro-MMP-2 a pro-MMP-9.

Podľa Šafčáka a kol. (2020) sú starší pacienti, pre ktorých sú typické komorbidity, postihnutia a orgánovo-špecifické fyziologické zmeny, špecifickou populáciou pacientov. Rutinne používaný liečebný postup u nich musí byť vzhľadom na mnohé faktory modifikovaný. V práci sme preto pristúpili aj k zadeleniu pacientov na skupinu starších a skupinu mladších ako 60 rokov. V tomto prípade sa potvrdil štatisticky signifikantný rozdiel v hladinách pro-foriem jednotlivých MMP. Pacienti nad 60 rokov majú vyššie hladiny pro-MMP-7 a nižšie hladiny pro-MMP-2 a pro-MMP-9 v porovnaní s pacientami pod 60 rokov. Následne u skupín

pacientov zadelených podľa veku a pohlavia síce možno pozorovať o niečo výraznejšie sklony trendových spojnic v grafoch porovnávajúcich súvislosť medzi vekom a jednotlivými formami vybraných MMP u žien, rovnica dôveryhodnosti je však vo všetkých prípadoch veľmi nízka. Vek sa teda pri ženských ani mužských pacientoch nedá brať ako faktor, ktorý by pomáhal pri špecifikácii skupiny pacientov, u ktorej by bolo vhodné stanovenie foriem MMP z dôvodu zefektívnenia liečebného postupu.

Práca navyše preukázala, že metóda želatínovej zymografie je veľmi vhodnou možnosťou odlišenia jednotlivých foriem MMP. Jej výhodou je, že v porovnaní s inými bežne používanými metodikami, je omnoho lacnejšia. Vďaka týmto charakteristikám má želatínová zymografia vysoký potenciál využitia v klinickej praxi.

ZÁVER

Proteíny MMP sa prostredníctvom zložitých mechanizmov zapájajú do vzniku ochorení čreva a konečníka a prechodu z pred-rakovinových lézií a polypov do pokročilého CRC. Stanovenie jednotlivých foriem MMP-2, -9 a -7 by mohlo byť doplňujúcou metódou pri plánovaní postupu liečby z pohľadu využitia cieľených inhibítorov týchto MMP. Naša práca predstavuje prvý krok pre budúce klinické výskumy v tejto oblasti na Slovensku. V spolupráci s chirurgami a onkológmi plánujeme rozšíriť analyzovanú vzorku pacientov a začleniť formy MMP do panelu markerov, ktoré je potrebné sledovať pri zápalových ochoreniach hrubého čreva, konečníka a CRC.

POĎAKOVANIE

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0435/23: Štúdium úlohy nekódujúcich RNA a zloženie metabolómu pri endometrióze a karcinóme endometria.

LITERATÚRA

1. Augoff, K. et al. (2022) "MMP9: A Tough Target for Targeted Therapy for Cancer", *Cancers (Basel)*, 14(7), p. 1847. doi: 10.3390/cancers14071847.
2. Barabás, L. et al. (2021) "The Behavior of MMP-2, MMP-7, MMP-9, and Their Inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in Adeno-ma-Colorectal Cancer Sequence", *Digestive Diseases*, 39(3), p. 217-224. doi: 10.1159/000511765.
3. Bassiouni, W. et al. (2021) "Multifunctional intracellular matrix metalloproteinases: implications in disease", *The FEBS Journal*, 288(24), p. 7162-7182. doi: 10.1111/febs.15701.

4. **Bufu, T. et al. (2018)** "Celastrol inhibits colorectal cancer cell proliferation and migration through suppression of MMP3 and MMP7 by the PI3K/AKT signaling pathway", *Anticancer Drugs*, 29(6), p. 530-538. doi: 10.1097/CAD.0000000000000621.
5. **Burke, B. (2004)** "The role of matrix metalloproteinase 7 in innate immunity", *Immunobiology*, 209(1-2), p. 51-6. doi: 10.1016/j.imbio.2004.04.005.
6. **Buttacavoli, M. et al. (2021)** "Integrated Multi-Omics Investigations of Metalloproteinases in Colon Cancer: Focus on MMP2 and MMP9", *International Journal of Molecular Science*, 22(22), p. 12389. doi: 10.3390/ijms222212389.
7. **Cai, X. et al. (2018)** "The effect of the primary tumor location on the survival of colorectal cancer patients after radical surgery", *International Journal of Medical Science*, 15(14), p. 1640-1647. doi: 10.7150/ijms.27834.
8. **Jabłońska-Trypuć, A., Matejczyk, M. and Rosochacki, S. (2016)** "Matrix metalloproteinases (MMPs), the main extracellular matrix (ECM) enzymes in collagen degradation, as a target for anticancer drugs", *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry*, 31(sup1), p. 177-183. doi: 10.3109/14756366.2016.1161620.
9. **Laronha, H. and Caldeira, J. (2020)** "Structure and Function of Human Matrix Metalloproteinases", *Cells*, 9(5), p. 1076. doi: 10.3390/cells9051076.
10. **Li, X. et al. (2022)** "Clinical significance of MMP-9 over-expression in endometrial cancer: A PRISMA-compliant meta-analysis", *Frontiers in Oncology*, 12, p. 925424. doi: 10.3389/fonc.2022.925424.
11. **Liao, H.Y. et al. (2021)** "Roles of matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) in cancer", *Clinical Biochemistry*, 92, p. 9-18. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2021.03.003.
12. **Klupp, F. et al. (2016)** "Serum MMP7, MMP10 and MMP12 level as negative prognostic markers in colon cancer patients", *BMC Cancer*, 16, p. 494. doi: 10.1186/s12885-016-2515-7.
13. **Mustafa, S., Koran, S. and AlOmar, L. (2022)** "Insights Into the Role of Matrix Metalloproteinases in Cancer and its Various Therapeutic Aspects: A Review", *Frontiers in Molecular Bioscience*, 9, p. 896099. doi: 10.3389/fmolb.2022.896099.
14. **Nishida, Y. et al. (2008)** "Activation of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) by membrane type 1 matrix metalloproteinase through an artificial receptor for proMMP-2 generates active MMP-2", *Cancer Research*, 68(21), p. 9096-104. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-08-2522.
15. **Pezeshkian, Z. et al. (2021)** "Insights into the Role of Matrix Metalloproteinases in Precancerous Conditions and in Colorectal Cancer", *Cancers (Basel)*, 13(24), p. 6226. doi: 10.3390/cancers13246226.
16. **Sanyal, S. et al. (2022)** "A review of MMP-2 structures and binding mode analysis of its inhibitors to strategize structure-based drug design", *Bioorganic and Medicinal Chemistry*, 74, p. 117044. doi: 10.1016/j.bmc.2022.117044.
17. **Šařčák, D. et al. (2020)** "Liečba kolorektálneho karcinómu u geriatrických pacientov", *Onkológia (Bratislava)*, 15(6), p. 410-415. ISSN 1336-8176.
18. **Zeng, Y. et al. (2022)** "Prognostic and Immunological Roles of MMP-9 in Pan-Cancer", *Biomed Research International*, 2022, p. 2592962. doi: 10.1155/2022/2592962.
19. **Zucker, S. and Vacirca, J. (2004)** "Role of matrix metalloproteinases (MMPs) in colorectal cancer", *Cancer Metastasis Review*, 23(1-2), p. 101-17. doi: 10.1023/a:1025867130437.